

Asunto: petición.

Expediente: Solicitud de la facultad de atracción 968/2024

Ciudad de México a 2 de mayo de 2024.

Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ministras y Ministros integrantes de Segunda Sala;

A quien corresponda:

Quien suscribe, C. Marco Antonio González Arroyo, hace de su conocimiento que me ostento sabedor de la decisión tomada por acuerdo de los ministros y ministras integrantes de esta honorable segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a ejercer la atracción de mi recurso de queja presentado ante el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del séptimo circuito, informando que al momento y a pesar de que el tribunal de circuito aludido ya sesionó y aprobó por unanimidad el proyecto de resolución presentado por el magistrado encargado del asunto resolviendo declarar infundado mi recurso de queja, así como el hecho de que ya fue notificado igualmente de la resolución tomada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de los ministros y ministras que integran esta segunda sala sobre no ejercer la facultad de atracción de mi recurso, no he recibido las notificaciones oficiales.

Atendiendo a lo anterior y con criterio análogo a la jurisprudencia que se me menciona con relación a la procedencia del recurso de reclamación, a no ser que el tribunal colegiado de circuito esté reconsiderando y sea este el motivo de la dilación a notificarme sobre tales resoluciones acordadas, me veré en la necesidad de presentar la solicitud de amparo directo como recurso para tratar de atacar ese hecho notorio.

Por tal motivo y atendiendo a mi derecho constitucional de petición solicito:

- a) Sea tomada en cuenta mi intención y otorgarme una ampliación al plazo de 15 días que tengo para presentar mi recurso de amparo puesto que también solicitaré la acumulación de otras demandas relacionadas directamente con el asunto para que sean resueltas en su conjunto y se llegue a una resolución definitiva que dirima las controversias por un servidor presentadas resguardando mi derecho y evitando la preclusión de la acción.
- b) Se me conceda la suspensión del laudo ejercido en mi contra producto del cese que me privó inconstitucionalmente de mi salario, así como el monto de la subsistencia que por pleno derecho se me tendría que haber otorgado ante tal determinación ejercida inconstitucionalmente por la Secretaría de Educación de Veracruz ya que como mencioné es mi única fuente de ingresos y servirá para cubrir parte de las obligaciones que tengo, pero sobre todo para asegurar mi subsistencia.
- c) Que de existir algún impedimento para lo que solicito en los incisos anteriores, la autoridad responsable se manifieste sobre la suspensión del acto reclamado y en caso de no obtener respuesta favorable, se prevea sobre mi subsistencia en términos restitutorios a la cual tengo el pleno derecho, en lo que se resuelve el asunto pues no creo aguantar 6 meses mas en la situación de vulnerabilidad en que me encuentro.

Agradeciendo la atención a la presente y ofreciendo mis disculpas ante mis lamentables y bochornosas acciones que privan del valioso tiempo de sus señorías

excusándome con el hecho de que fueron ajenas a mi voluntad y que en todo momento traté de evitarlo.

Protesto lo necesario.

Atte:

Marco Antonio González Arroyo.

Evidencia criptográfica - Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: Promocion20178_1.docx
Secuencia: 6395167

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Firmante	Nombre:	MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	GOAM780123HVZNR00			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6620636a663200000000000000000005c72	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	03/05/2024T04:49:04Z / 02/05/2024T22:49:04-06:00	Estatus de firma:	OK	Válida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	1c 3f ef 33 00 85 6f 26 9a fc d6 b0 6d 59 bb 35 d6 36 b9 d9 ba 10 73 84 be 04 10 f6 29 0c 17 4f 7e 89 2f 91 32 ab 21 ec ac 1f a3 5d e5 13 a2 46 cf e2 40 b8 e0 f5 2e ee 97 13 4f 5a 58 9b 78 a7 57 74 95 31 9e 4f 78 45 2f d7 79 91 01 f4 f5 df 11 94 fe db 7b c8 89 e1 cc ed 45 0f 1b a8 28 9a cf 0f b6 bd 28 8d d6 4b 5f e0 1f 8b 52 2b df d9 bb 9b 1c 07 41 6e 7a cb d6 a7 f6 f2 55 e7 6d 8e 35 41 3e 84 e1 d7 ad 7d e0 21 b0 c5 a4 bc 2d 30 5c 3c 03 c6 dd 3a c4 b0 05 2e fb 26 f1 89 c7 69 27 73 15 52 43 08 cf 2b 92 0d 09 5e c8 e5 39 47 ff 3d 32 06 58 85 fb dd cd c6 a3 8b 3f 9d 68 f7 06 29 04 de 50 b3 05 e5 97 ac f3 85 44 0a d6 0d 62 08 4b 40 e1 8a 02 63 29 15 56 c3 50 78 92 8e 2b 55 41 fc a4 bb fb 97 eb 71 cc 53 8b 5e 33 c7 d4 0a d6 17 f6 46 04 ac a0 d5 2e c4 b5 8c b5 28			
Validación OCSF	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	03/05/2024T04:48:54Z / 02/05/2024T22:48:54-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSF:	Servicio OCSF ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del certificado de OCSF:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie del certificado OCSF:	706a6620636a663200000000000000000005c72			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	03/05/2024T04:49:04Z / 02/05/2024T22:49:04-06:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	7084285			
	Datos estampillados:	88082F12FBF85B1D1709A5E47DA294F77B4DAFF2F9F882F9D8F4E5021FC95AC0			

88082F12FBF85B1D1709A5E47DA294F77B4DAFF2F9F882F9D8F4E5021FC95AC0